

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846865>
УДК 616.85-022

ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ ПРИ ВИЧ

А.А. Бородулина, Н.Д. Тененчук,

студенты,

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.

Вагнера,

г. Пермь

Аннотация: Довольно часто ВИЧ-инфекция может быть причиной воспалительных демиелинизирующих невропатий, которые проявляются при сероконверсии или при высоком уровне клеток CD4. Однако прогноз аналогичен прогнозу у ВИЧ-серонегативных пациентов. В данной статье освещаются вопросы патофизиологии, эпидемиологии, клинической картины, дифференциального диагноза и лечения.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ-серопозитивные пациенты, воспалительные демиелинизирующие невропатии, полирадикулоневропатия, гипорефлексия, атрофия, иммуносупрессия

ACUTE AND CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINING POLYNEUROPATHY IN HIV

A.A. Borodulina, N.D. Tenenchuk,

Students,

Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner,

Perm

Annotation: Quite often, HIV infection can be the cause of inflammatory demyelinating neuropathies, which manifest themselves with seroconversion or with a high level of CD4 cells. However, the prognosis is similar to that of HIV-seronegative patients. This article highlights the issues of pathophysiology, epidemiology, clinical picture, differential diagnosis and treatment.

Keywords: HIV infection, HIV-seropositive patients, inflammatory demyelinating neuropathies, polyradiculoneuropathy, hyporeflexia, atrophy, immunosuppression

Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), является важной причиной воспалительных демиелинизирующих невропатий. В двух сериях случаев до 30 % пациентов с острой воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатией (также известный как синдром Гийена-Барре) были ВИЧ-положительными. Важно исключить ВИЧ-инфекцию у любого пациента, имеющего эти состояния. Анамнез, физикальное обследование и курс лечения напоминают таковые у ВИЧ-серонегативных пациентов.

Патофизиология.

Хотя многие из клинических проявлений ВИЧ-инфекции вызваны иммунодефицитом, другие являются проявлением общего состояния иммунной активации, о чем свидетельствует активация Т-клеток и гипергаммаглобулинемия, что может привести к аутоиммунитету.

Считается, что у ВИЧ-положительных пациентов острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия (ОВДП) возникает во время сероконверсии или пока количество клеток CD4 все еще высокое, и лишь изредка при низком уровне клеток CD4. Цитомегаловирусную инфекцию следует рассматривать у пациентов с острой невропатией и уровнем CD4 ниже 50 клеток / мкл.

Сходные механизмы ответственны за увеличение заболеваемости хронической воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатией (ХВДП) у ВИЧ-инфицированных. Несколько исследований *in vitro* показали, что связывание белка оболочки ВИЧ gp120 с хемокиновыми рецепторами приводит к активации каспазного пути и дегенерации аксонов. Перинейрональные клетки Шванна могут иметь нейротекторную роль.

ОВДП также редко можно увидеть на фоне воспалительного синдрома восстановления иммунитета, когда антиретровирусные препараты назначаются пациентам с числом CD4 ниже 100 клеток / мкл [1].

Одно тематическое исследование предполагает, что у пациентов с ВИЧ может развиваться острая моторная аксональная невропатия на любой стадии процесса болезни, не связанной с уровнем CD4. Предполагается, что это опосредовано «синдромом активации макрофагов», когда макрофаги атакуют миелин и узлы Ранвье, индуцированные цитокинами.

Эпидемиология.

Воспалительные демиелинизирующие невропатии диагностируются у одной трети ВИЧ-серопозитивных пациентов, направленных по поводу заболеваний периферических нервов. В то время как ОВДП был более частым, чем ХВДП в 2 европейских и североамериканских отчетах, обратное верно для большей группы африканских пациентов: 16 ОВДП, но ни одного пациента ХВДП не было обнаружено [2, с. 199-219].

Прогноз у пациентов с ВИЧ-ассоциированным ОВДП или ХВДП аналогичен прогнозу у ВИЧ-серонегативных пациентов. Одно исследование, сравнивающее ОВДП у ВИЧ-серопозитивных и ВИЧ-серонегативных пациентов, не обнаружило значительных различий между двумя группами в днях, проведенных в отделении интенсивной терапии, или днях вентиляции. Это особенно относилось к ВИЧ-серопозитивным пациентам с числом CD4⁺ Т-лимфоцитов выше 200 / мл при поступлении [3, с. 1369-1374].

Клиническая презентация.

ОВДП чаще всего проявляется при сероконверсии, реже – на поздней стадии СПИДа [4, с. 812-815]. ХВДП может возникнуть на любой стадии ВИЧ-инфекции. Связанный с ВИЧ ОВДП был связан с более частыми рецидивами и с развитием, а не среди ВИЧ-серонегативных пациентов.

Характерные признаки воспалительных демиелинизирующих полирадикулоневропатий включают следующее:

1. Дистальная и проксимальная слабость.
2. Легкие сенсорные жалобы и боль.
3. Дыхательный паралич при ОВДП.
4. Черепные невропатии, вызывающие затруднение глотания, слабость лица и слабость глазных мышц.
5. Вегетативная дисфункция с сердечной аритмией, задержкой мочи и ортостазом с нестабильностью артериального давления.
6. Гипорефлексия или арефлексия.
7. Атрофия и фасцикуляции при ХВДП [5, с. 1848-1850].

Дифференциальный диагноз включает следующее:

1. Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия.
2. Шейный спондилез: диагностика и лечение.
3. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия.
4. Диабетическая невропатия.
5. Дистальная болезненная сенсомоторная полинейропатия, ассоциированная с ВИЧ-1.
6. Множественные мононевропатии, ассоциированные с ВИЧ-1.
7. Прогрессирующая полирадикулопатия, ассоциированная с ВИЧ-1.
8. Малоберцовая мононевропатия.
9. Саркоидоз и невропатия.
10. Токсическая невропатия.
11. Лимфома.
12. Синдром диффузного инфильтративного лимфоцитоза нейропатия [6, с. 559].

Другие проблемы, которые следует учитывать при дифференциальной диагностике, следующие:

1. Острые или подострые невралгии по другим причинам.
2. Наследственные моторные и сенсорные невралгии.
3. Синдромы пояснично-крестцового диска.
4. Пояснично-крестцовый спондилез.
5. Паранеопластические невралгии.
6. Парепротейнемическая невралгия [7, с. 8-13].

Диагностика.

При ВИЧ-ассоциированном ОВДП спинномозговая жидкость (CSF) может демонстрировать умеренный лимфоцитарный плеоцитоз (10-50 клеток / мкл), что помогает дифференцировать его от ОВДП у ВИЧ-серонегативных пациентов. Точно так же наличие плеоцитоза у пациента с типичным ОВДП требует рассмотрения основного заболевания, связанного с ВИЧ. Еще одна характерная особенность – значительно повышенный уровень белка в спинномозговой жидкости [8, с. 32-40].

Хотя плеоцитоз спинномозговой жидкости может указывать на ВИЧ-инфекцию, отсутствие плеоцитоза не исключает ВИЧ-инфекции. Плеоцитоз спинномозговой жидкости также может возникать у неврологически здоровых людей с ВИЧ-инфекцией [9, с. 1581-1602].

При электромиографии / исследованиях нервной проводимости результаты согласуются с первичным демиелинизирующим процессом, часто со вторичной дегенерацией аксонов:

1. Снижение скорости проведения двигательного нерва на более поздних стадиях.
2. Блок проводимости или временная дисперсия.
3. Длительные или отсутствующие задержки F-волны.
4. Длительные дистальные латентные периоды.
5. Переменное снижение амплитуды потенциала действия сложных мышц.
6. Переменная спонтанная активность из-за дегенерации аксонов [10, с. 39-42].

Гистологические данные включают сегментарную демиелинизацию, мононуклеарную периваскулярную инфильтрацию в эндоневрии, периневриальный отек и переменную дегенерацию Валлера. Вирусных частиц и РНК обычно нет [11, с. 446-450].

Лечение.

Лечение аналогично лечению ВИЧ-серонегативных пациентов. Цель состоит в том, чтобы снизить общее состояние иммунной активации, которая может быть причиной аутоиммунитета. Внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) и плазмаферез предпочтительнее иммуносупрессии. У пациентов с

ХВДП пероральный преднизолон может быть использован, если ожидается, что польза от него превышает риск дальнейшего подавления иммунитета.

В течение 7-10 дней может быть выполнено 4-5 процедур плазмафереза. Возможные осложнения включают вегетативную нестабильность, гиперкальциемию и кровотечение, вызванное истощением факторов свертывания крови [12, с. 213-219].

Выбор между ВВИГ, плазмаферезом и стероидами (при ХВДП) должен быть индивидуальным. Необходимо учитывать стоимость внутривенного иммуноглобулина, инвазивный характер плазмафереза и долгосрочные эффекты стероидов. Если возможно, IVIG – лучший вариант [13, с. 1043-1053].

При запущенной стадии ВИЧ-инфекции с числом CD4⁺ Т-клеток менее 100 клеток / мкл может потребоваться исследование оппортунистических инфекций, таких как цитомегаловирус, и назначение эмпирической терапии.

Список литературы

[1] Атипичная острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия на фоне ВИЧ-инфекции: отчет о двух случаях. / Ф. Бернал-Кано, Х.О. Суарес, Калифорния Альварес и др. // *Acta Neurol Colomb.* – 2010. № 26. 142-148 с.

[2] de Gans J. Неврологические осложнения инфицирования вирусом иммунодефицита человека типа 1. Обзор литературы и 241 случай. / J. de Gans, P. Portegies. // *Clin Neurol Neurosurg.* – 1989. № 91 (3). 199-219 с.

[3] Спектр полинейропатий у пациентов, инфицированных ВИЧ. / J.M. Leger, P. Bouche, F. Bolgert, et al. // *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* – 1989. № 52 (12). 1369-1374 с.

[4] Thornton C.A. Синдром Гийена-Барре, связанный с инфекцией вируса иммунодефицита человека в Зимбабве. / C.A. Thornton, A.S. Latif, J.C. Emmanuel. // *Неврология.* – 1991. № 41 (6). 812-815 с.

[5] Шлейхер Г.К. Влияние вируса иммунодефицита человека на исход отделения интенсивной терапии пациентов с синдромом Гийена-Барре. / Г.К. Шлейхер, А. Блэк, А. Мочан, Г.А. Ричардс. // *Crit Care Med.* – 2003. № 6. 1848-1850 с.

[6] Кумар С. Синдром Гийена-Барре, проявляющийся в период сероконверсии против ВИЧ. / С. Кумар, М. Александр, В. Маркандейулу. // *Neurol India.* – 2003. № 51 (4). 559 с.

[7] Верма А. Эпидемиология и клинические особенности невропатий, ассоциированных с ВИЧ-1. / А. Верма. // *J Peripher Nerv Syst.* – 2001. № 6 (1). 8-13 с.

[8] Воспалительные демиелинизирующие периферические невропатии, связанные с инфекцией человеческого Т-клеточного лимфотропного вируса III типа. / Д.Р. Корнблат, Дж.К. МакАртур, П.Г. Кеннеди и др. // Энн Нейрол. – 1987. № 21 (1). 32-40 с.

[9] Брэдли W.G. Неврологические проявления инфекции вируса иммунодефицита человека у взрослых. / W.G. Брэдли, Р.Б. Дарофф, G.M. Фенихель. // *Neurol в Clin Pract.* – 2004. №2. 1581-1602 с.

[10] Браннаган Т.Х. ВИЧ-ассоциированный синдром Гийена-Барре. / Т.Х. Браннаган, Ю. Чжоу. // *J Neurol Sci.* – 2003. № 208 (1-2). 39-42 с.

[11] Корнблат Д.Р. Последние достижения в области невропатии ВИЧ. / Д.Р. Корнблат, А. Хок. // *Curr Opin Neurol.* – 2006. № 19 (5). 446-450 с.

[12] Феррари С., Венто С., Монако С. Периферические невропатии, связанные с вирусом иммунодефицита человека. / С. Феррари, С. Венто, С. Монако. // *Mayo Clin Proc.* – 2006. № 81 (2). 213-219 с.

[13] Робинсон-Папп Дж. Нервно-мышечные заболевания, связанные с инфекцией ВИЧ-1. / Дж. Робинсон-Папп, Д.М. Симпсон. // *Мышечный нерв.* – 2009. № 40 (6). 1043-1053 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Atypical acute inflammatory demyelinating polyneuropathy associated with HIV infection: two case reports. / F. Bernal-Cano, H.O. Suarez, California Alvarez et al. // *Acta Neurol Colomb.* – 2010. No. 26. 142-148 p.

[2] de Gans J. Neurological complications of human immunodeficiency virus type 1 infection. Literature review and 241 cases. / J. de Gans, P. Portegies. // *Clin Neurol Neurosurg.* – 1989. No. 91 (3). 199-219 p.

[3] The spectrum of polyneuropathies in patients infected with HIV. / J.M. Leger, P. Bouche, F. Bolgert, et al. // *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* – 1989. No. 52 (12). 1369-1374 p.

[4] Thornton C.A. Guillain-Barré Syndrome Associated with Human Immunodeficiency Virus Infection in Zimbabwe. / C.A. Thornton, A.S. Latif, J.C. Emmanuel. // *Neurology.* – 1991. No. 41 (6). 812-815 p.

[5] Schleikher G.K. The influence of the human immunodeficiency virus on the outcome of the intensive care unit of patients with Guillain-Barré syndrome. / G.K. Schleicher, A. Black, A. Mochan, G.A. Richards. // *Crit Care Med.* – 2003. No. 6. 1848-1850 p.

[6] Kumar S. Guillain-Barré Syndrome, manifested during the period of seroconversion against HIV. / S. Kumar, M. Alexander, V. Markandeyulu. // *Neurol India.* – 2003. No. 51 (4). 559 s.

[7] Verma A. Epidemiology and clinical features of neuropathies associated with HIV-1. / A. Verma. // *J Peripher Nerv Syst.* – 2001. No. 6 (1). 8-13 p.

[8] Inflammatory demyelinating peripheral neuropathies associated with infection with human T-cell lymphotropic virus type III. / D.R. Kornblat, J.K. MacArthur, P.G. Kennedy et al. // *Ann Neurol.* – 1987. No. 21 (1). 32-40 p.

[9] Bradley W.G. Neurological manifestations of human immunodeficiency virus infection in adults. / W.G. Bradley, R.B. Daroff, G.M. Fenichel. // *Neurol in Clin Pract.* – 2004. No. 2. 1581-1602 p.

[10] Brannagan T.H. HIV-associated Guillain-Barré syndrome. / T.H. Brannagan, Yu Zhou. // *J Neurol Sci.* – 2003. No. 208 (1-2). 39-42 p.

[11] Kornblat D.R. Recent advances in HIV neuropathy. / D.R. Kornblat, A. Hawk. // *Curr Opin Neurol.* – 2006. No. 19 (5). 446-450 p.

[12] Ferrari S., Vento S., Monaco S. Peripheral neuropathies associated with human immunodeficiency virus. / S. Ferrari, S. Vento, S. Monaco. // *Mayo Clin Proc.* – 2006. No. 81 (2). 213-219 p.

[13] Robinson-Papp J. Neuromuscular diseases associated with HIV-1 infection. / J. Robinson-Papp, D.M. The Simpson. // *Muscular nerve.* – 2009. No. 40 (6). 1043-1053 p.

© А.А. Бородулина, Н.Д. Тененчук, 2021

Поступила в редакцию 09.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Бородулина А.А., Тененчук Н.Д. Острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия при ВИЧ // *Инновационные научные исследования.* 2021. № 12-2(14). С. 31-37. URL: <https://ip-journal.ru/>